

Independent Research to Empower Postgraduate Students

Política Externa de Israel e a Normalização das Relações com Estados Árabes: O Que Está Indo Mal

Israel's Foreign Policy and the Normalization of Ties with Arab States: What's Going Wrong

Resumo: Objetivo: este artigo busca estudar os desafios e obstáculos significativos que a política externa israelense enfrenta na normalização das relações com os estados árabes, bem como os motivos que impedem seu sucesso. **Método:** O caso é investigado por meio de uma metodologia descritiva, histórica e teórica, com uma perspectiva real dos acontecimentos. Utilizando artigos, revistas, relatórios e publicações, são identificadas questões-chave como ressentimentos históricos, interesses conflitantes, considerações políticas domésticas e dinâmicas de poder regional. **Resultados:** Este estudo conclui que, apesar do progresso positivo inicial na estabelecimento de relações diplomáticas com países como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, existem diversos fatores, como o conflito catastrófico com a Palestina, que têm contribuído para as dificuldades na plena normalização desses laços entre Israel e os países árabes. **Descritores:** Política Externa de Israel. Desafios da Normalização. Relações Árabe-Israelenses. Obstáculos ao Sucesso. Conflito com a Palestina.

Abstract: Objective: This article aims to examine the significant challenges and obstacles facing Israeli foreign policy in its efforts to normalize relations with Arab states, as well as the factors hindering their success. **Method:** The study employs a descriptive methodology incorporating historical and theoretical perspectives, grounded in real events. Utilizing articles, journals, reports, and publications, key issues including historical resentments, conflicting interests, domestic political considerations, and regional power dynamics are analyzed. **Results:** Despite initial positive strides in establishing diplomatic ties with countries like the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, and Morocco, this study concludes that various factors, such as the ongoing conflict with Palestine, have impeded the full normalization of relations between Israel and Arab nations.

Descriptors: Israeli Foreign Policy. Normalization Challenges. Arab-Israeli Relations. Obstacles to Success. Conflict with Palestine

Introdução

Como definido por Horoshi-Iskorsi (2022), Israel é um país no Oriente Médio que compartilha fronteiras com várias nações. Tem fronteiras com o Líbano no norte, a Jordânia no leste, a Síria no nordeste e o Egito no noroeste. Possui 9,136 milhões de pessoas vivendo lá em 2022, com os mares Mediterrâneo e Vermelho ao seu redor. O hebraico e o árabe são as línguas oficiais da maioria dos habitantes. O shekel (ILS) é a moeda nacional e o governo usa o modelo de República Parlamentar. O judaísmo é a religião predominante com 80,2%, seguido pelo islamismo com 14,5% e pelo cristianismo com 3,2%.

A abordagem diplomática de Israel é descrita nos Princípios Básicos de Política Externa do Governo de Israel, aprovados em 15 de dezembro de 1969. Israel fortalece sua segurança e promove a paz com seus vizinhos enquanto busca a independência absoluta. O governo busca a desmilitarização global e a cooperação internacional com base na visão de paz inspirada pelos profetas de Israel. Visando fronteiras seguras e reconhecidas, defende a negociação direta de tratados de paz com países vizinhos. Mantém-se disposto a negociar sem pré-condições e aceitará qualquer sinal de paz dos estados árabes. Além disso, valoriza a cooperação econômica e social no Oriente Médio, bem como o apoio aos países em desenvolvimento, respeitando sua autonomia e avanço. Gov.iL (1969)

A política externa de Israel voltada para a normalização dos laços com os estados árabes enfrentou desafios e obstáculos que prejudicaram seu sucesso. Alguns desses desafios e obstáculos incluíram ressentimentos históricos, interesses conflitantes, considerações políticas domésticas e dinâmicas de poder regional. Apesar do otimismo inicial e do progresso na estabelecimento de relações diplomáticas com estados árabes como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, vários fatores contribuíram para os bloqueios e dificuldades na plena normalização dos laços.

A política econômica de Israel, conforme definida por Sharkansky (1987, p. 2-3), foi impulsionada pelo capital trazido pelos imigrantes judeus, o que sustentou o crescimento econômico até 1973, apesar de breves retrocessos decorrentes de eventos como a guerra devastadora e a inflação internacional. A postura defensiva do país, resultado de múltiplas guerras e confrontos com terroristas, consome cerca de 20% do PIB anualmente, evidenciando o papel dominante do Estado na economia. A hostilidade dos vizinhos árabes limita o acesso de Israel aos mercados regionais e afeta sua competitividade. Israel depende de fontes estrangeiras de capital

para financiar o crescimento, incluindo empréstimos e doações dos Estados Unidos e de bancos internacionais, mas enfrenta desafios na alocação eficiente desses recursos. Além do governo, a Agência Judaica e a Federação Trabalhista mantêm papéis significativos na economia israelense, fornecendo serviços sociais e representação dos trabalhadores.

Segundo UN (2020), com a assinatura dos Acordos de Abraão em agosto de 2020, a normalização das relações entre Israel e os países árabes do Golfo foi impulsionada. Nickolay Mladenov, o coordenador especial da ONU para o Processo de Paz no Oriente Médio, expressou esperança de que essas mudanças levariam a negociações importantes entre líderes palestinos e israelenses, abrindo espaço para a cooperação regional. Os ministros estrangeiros elogiaram os Acordos de Abraão por seus esforços renovados pela paz e impediram que Israel anexasse a Cisjordânia. No entanto, as demolições de casas palestinas e a situação em Gaza continuam a causar preocupações. Os membros do Conselho de Segurança falaram sobre os Acordos de Abraão e enfatizaram a importância da participação e da negociação regional.

Um grande fator que impediu a normalização dos laços foi o conflito israelense-palestino não resolvido. Este conflito permaneceu uma questão central para muitos estados árabes, e sua disposição em normalizar completamente as relações com Israel frequentemente dependia do progresso e da resolução do conflito israelense-palestino. Outro fator que dificultou a normalização dos laços foi a forte oposição e o sentimento público contra Israel em muitos países árabes. Essa oposição foi alimentada por ressentimentos históricos, injustiças percebidas e pelo sentimento de solidariedade com a causa palestina. Além disso, as considerações geopolíticas dos estados árabes desempenharam um papel significativo no processo de normalização.

Alguns estados árabes enfrentaram pressões de potências regionais e organizações, como Irã e Hamas, para manter uma postura hostil em relação a Israel. Além disso, houve considerações políticas domésticas dentro dos estados árabes que influenciaram sua abordagem para normalizar os laços com Israel.

A política externa de Israel, com o objetivo de normalizar os laços com os estados árabes, enfrentou desafios e obstáculos significativos, dificultando seu sucesso. Questões-chave incluem ressentimentos históricos, interesses conflitantes, considerações políticas domésticas e dinâmicas de poder regional. Apesar do progresso inicial na estabelecimento de relações diplomáticas com países como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, vários fatores contribuíram para as dificuldades na plena normalização desses laços.

A resolução do conflito israelense-palestino continua sendo um impedimento central para a normalização. Muitos estados árabes condicionam sua disposição de estabelecer relações plenas com Israel ao progresso ou à resolução deste conflito. A forte oposição e o sentimento público contra Israel nos países árabes, alimentados por ressentimentos históricos e solidariedade com a causa palestina, também desempenham um papel crítico. Considerações geopolíticas, como pressões de potências regionais como o Irã e organizações como o Hamas, complicam ainda mais o processo de normalização. Além disso, considerações políticas domésticas dentro dos estados árabes influenciam sua abordagem em relação a Israel.

HISTORIA DE CONFLITO ISRAEL -PALESTINA

Segundo Dwi (2016, p. 2), o conflito Israel-Palestina começou quando a ONU dividiu a região em maio de 1947, com 54% para Israel e 46% para a Palestina. Na época, 31,5% da população era judaica. Isso levou os palestinos a resistir à liberdade em seu próprio país. Israel estava descontente com a divisão e queria mais território, o que levou ao terror crescente dos palestinos.

A milícia Irgun matou 259 pessoas em 9 de abril de 1948. Os judeus proclamaram a independência de Israel em 14 de maio de 1948. Após a Primeira Guerra Mundial, 56.000 judeus e 1 milhão de palestinos viviam na colônia britânica disputada. O conflito continua, com ataques israelenses em locais como Ramallah. A frustração palestina e as respostas lentas dos EUA à ocupação israelense aumentaram.

A figura abaixo destaca o evento da Nakba, quando o povo palestino foi expulso de seu território pelos novos ocupantes israelenses.

Figura 1 – Nakba

Fonte: <https://english.wafa.ps/Pages/Details/129233>

A Nakba palestina refere-se a uma limpeza étnica que ocorreu em 1948 quando uma nação desarmada foi destruída e substituída por ocupantes sionistas de todo o mundo, segundo Wafa.ps (2022). 800 mil dos 1,4 milhão de palestinos que viviam em 1.300 aldeias e cidades na Palestina histórica foram expulsos devido a esse evento. A maioria das pessoas fugiu para países vizinhos árabes, Cisjordânia, Faixa de Gaza e outros lugares. Muitos palestinos que permaneceram foram expulsos de suas casas e terras. Em 1914, cerca de 690 mil pessoas viviam na Palestina, sendo 8% deles judeus. Em 1948, mais de 2 milhões de palestinos viviam, sendo 31,5% judeus. Entre 1932 e 1947, 318 mil judeus chegaram. Apesar dos deslocamentos, a população palestina em todo o mundo atingiu 14 milhões de pessoas até 2021, dez vezes mais do que antes da Nakba.

Segundo Dwi (2016, p. 2-3), a Autoridade Palestina tem o controle de Ramallah desde 1996, durante o mandato de Yasser Arafat, enquanto preparava Jerusalém como capital. Israel lançou um rápido ataque na Cisjordânia, tomando Jenin, Tulkarem, Belém, Qalqilya e Nablus. Os palestinos lutaram em guerras organizadas pela OLP em 1948, 1967 e 1971 para se libertar de sua opressão. 2.700 pessoas morreram em um massacre nos campos de refugiados de Sabra e Shatila em setembro de 1982. Em 1987, a Intifada, uma resistência palestina, começou. O Acordo de Oslo

de 1993 prometia liberdade, mas foi anulado em 1998, reforçando o controle israelense sobre a Cisjordânia e Gaza. A visita de Ariel Sharon em 2001 desencadeou novos conflitos, matando sete palestinos na Mesquita de Al Aqsa.

De acordo com Wilson Center, Hamas foi criado durante a Primeira Intifada como uma resposta à ocupação israelense da Cisjordânia e Gaza. O movimento, liderado por Sheikh Ahmed Yassi, rejeitou os Acordos de Oslo de 1993, assinados por Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Com o processo de paz em andamento, o Hamas começou a cometer atentados suicidas com o objetivo de atingir alvos israelenses. Após Ariel Sharon proclamar a soberania de Israel sobre o Monte do Templo em 2000, começou uma segunda Intifada. Yassin foi assassinado por Israel em 2004. Em 2005, Israel deixou Gaza após o fim da segunda Intifada. O Hamas se vê como um movimento de libertação nacional islâmico palestino que visa libertar a Palestina e enfrentar o projeto sionista. Eles acreditam que a Palestina é uma terra totalmente árabe e islâmica.

As autoridades israelenses de ocupação estão acelerando a judaização de Jerusalém com o objetivo de eliminar os marcos islâmicos e deslocar os palestinos para substituí-los por israelenses. Em 2021, autorizaram a construção de mais de 12 mil unidades de assentamento, principalmente em Jerusalém; demoliram mais de 300 edifícios e emitiram ordens de demolição para mais de 200 estabelecimentos palestinos. Nos bairros de Sheikh Jarrah e Silwan, as expulsões baseadas em leis discriminatórias foram intensificadas. Em comparação com 2020, os colonos fizeram 1.621 ataques contra palestinos e suas propriedades, um aumento de 49%. Construíram unidades de assentamento em dez novos postos avançados, um deles sendo Jabal Sabih. Além disso, eles cultivam cerca de 120 mil dunums de terra palestina. wafa.ps (2022)

LUTAS DIÁRIAS DE ISRAELENSES E PALESTINOS EM JERUSALÉM

Há um mercado próximo a um posto de controle onde os trabalhadores podem comprar alimentos para o dia seguinte, de acordo com o relato de Amir, um palestino, citado por Paq (2018). Para pagar seus estudos, ele vende cartões telefônicos lá. Os funcionários chegam cedo e viajam para Tel Aviv, onde enfrentam esperas prolongadas no posto de controle. A situação é perigosa, pois as pessoas estão empurrando umas às outras. Amir passou por várias lesões ao longo dos anos. Soldados israelenses às vezes gritam com eles. Até 2.000 pessoas se aglomeram na cena. Este relato enfatiza as dificuldades diárias que os palestinos enfrentam ao caminhar para o trabalho.

Figura 2 - Trabalhadores palestinos esperando na fila no posto de controle em Belém.

Fonte: <https://www.equaltimes.org/it-s-not-a-life-palestinian?lang=en>

Aproximadamente 121.000 palestinos trabalhavam em Israel ou assentamentos israelenses em 2018; isso representa um em cada seis trabalhadores da Cisjordânia, de acordo com Paq (2018). Apenas metade deles foram autorizados a trabalhar, o que levou a 64.000 pessoas passar por um dos 13 postos de controle todos os dias. Esses postos são considerados vitais para a segurança por autoridades israelenses. Devido aos salários mais altos em Israel em comparação com o alto desemprego na Cisjordânia, milhares atravessam clandestinamente a Linha Verde diariamente. Um mercado de licenças ilegais está crescendo, explorando a vulnerabilidade dos trabalhadores. Mohanand, de 30 anos, diz que ganha 60 libras por dia, mas paga 600 libras por mês pela licença. Ele tem medo de perder o horário devido às interferências do exército israelense.

Os dados mostraram que a exploração de águas superficiais e subterrâneas era alta em 2020, com uma média de 79%. Desde 1967, Israel impede que os palestinos usem ou extraiam a água do Rio Jordão, que contém cerca de 250 MCM. Na Cisjordânia, 108,6 MCM de água foi bombeada de vários aquíferos. 190,5 MCM foram extraídos do aquífero costeiro em Gaza, ultrapassando os limites

sustentáveis e ameaçando sua duração. A escassez de água subterrânea resultou em 97% da água bombeada deste aquífero não atender aos padrões de qualidade estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. O nível do lençol freático no aquífero costeiro está 19 metros abaixo do nível do mar devido às práticas de bombeamento insustentáveis. Wafa.ps (2022)

Segundo Paq (2018), as mulheres vão ao mercado da Cidade Velha de Jerusalém enquanto outros vão ao médico e estudantes atravessam o posto de controle pela manhã. Embora possam usar o "portão humanitário", ele raramente é aberto. Eles se juntam à multidão sem escolha, o que é particularmente difícil para as mulheres. Cruzar o posto de controle é uma provação para os doentes, especialmente quando se trata de doenças comuns. Mohammed, de 37 anos, que tem pressão alta e diabetes, espera que o fluxo diminua para passar. Ele compara a situação com o transporte de gado e a descreve como lotada e desconfortável.

Arna'out (2021) afirma que a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, é outra área em que israelenses e palestinos se disputam. Devido à sua importância histórica como local de antigos templos judaicos, os judeus o chamam de "Monte do Templo". Recentemente, os palestinos protestaram após extremistas judeus organizarem invasões do complexo da mesquita em comemoração à ocupação de Jerusalém Oriental em 1967. Milhares de palestinos permaneceram na mesquita após as orações matinais para protegê-la, enfrentando a polícia israelense que usou gás lacrimogêneo e balas de borracha. O povo palestino respondeu com pedras. A tensão em torno de Al-Aqsa enfatiza as divisões profundas e os conflitos persistentes que existem na região.

A figura abaixo mostra a situação crítica dos palestinos se mobilizando em defesa da Mesquita de Al-Aqsa diante dos ataques de grupos de extrema-direita israelenses.

Figura 3 - Situação crítica na Mesquita de Al-Aqsa.

Fonte: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-forces-withdraw-from-al-aqsa-mosque-after-4-hour-raid/2235582#>

Segundo relatos da Prisha (2023), a Mesquita de Al-Aqsa foi um ponto de tensão desde que Israel assumiu Jerusalém Oriental em 1967. Embora Israel tenha oficialmente concedido a um grupo islâmico o controle do local, as forças israelenses mantiveram o direito de visitá-lo e permitiram que peregrinos cristãos visitassem o Monte do Templo. Os palestinos viram a abertura de um túnel próximo à mesquita em 1996 como uma provocação, o que provocou conflitos que causaram mais de 80 mortes em apenas três dias. A tensão na região aumentou ainda mais quando o líder da oposição israelense, Ariel Sharon, visitou o Monte do Templo com um grupo de parlamentares em 2000.

Desde o início dos anos 2000, políticos israelenses afirmam que empresas privadas israelenses estão aumentando a capacidade militar do país por meio do desenvolvimento de tecnologias de vigilância, como spyware e drones, segundo 7amleh (2023, p. 5). Essas empresas trabalham frequentemente com as Forças de Defesa de Israel (IDF) para contratar cientistas de ponta. O aumento da vigilância em regiões ocupadas, como a Cisjordânia e Gaza, levanta preocupações sobre o uso da ocupação para testar novas tecnologias. Os palestinos sob o regime militar não têm muitos controles, enquanto os cidadãos israelenses têm muitas proteções de

privacidade. Existem sugestões de que os palestinos sejam usados como armazenamento de dados para que as empresas possam testar sistemas de vigilância antes de exportá-los.

A situação em Jerusalém é alarmante tanto para israelenses quanto para palestinos, pois estes últimos sentem-se exageradamente vigiados, perturbados e com sua privacidade violada pela polícia israelense a cada passo. Isso resulta em conflitos diários entre a polícia e os residentes, que se sentem desconfortáveis ao serem monitorados pela segurança israelense e, ao mesmo tempo, são alvos de extremistas de direita, que consideram ilegais ocupantes.

Forças de segurança israelenses responderam a um incidente alarmante na Cidade Velha de Jerusalém, onde um adolescente esfaqueou dois policiais próximos a uma escola religiosa judaica. Os policiais sofreram ferimentos leves. O agressor, residente de Jerusalém Oriental de 16 anos, foi neutralizado pela polícia, resultando em sua morte. O episódio destaca a tensão persistente na Cidade Velha, controlada por Israel, mas reivindicada pelos palestinos como capital futura. O ataque próximo a uma yeshiva associada à organização Ateret Cohanim evidencia a volatilidade da situação. Os ataques de "lobo solitário" contra as forças de segurança israelenses permanecem uma preocupação, refletindo este incidente e outros semelhantes na região. NDTV (2021)

Lendsdorf (2024), fala sobre o fechamento antecipado de lojas palestinas devido à provocação e ataques de grupos de adolescentes israelenses. Os palestinos estão preocupados com isso todos os dias. Antes da marcha, esses adolescentes agrediram e ameaçaram os comerciantes, chegando até a invadir as lojas, quebrando vidros e destruindo as mercadorias. Além disso, jornalistas foram atacados, com pelo menos um deles sendo empurrado ao chão e ferido. Para proteger os palestinos e acalmar as tensões, ativistas israelenses de esquerda tentaram intervir. Os palestinos na Cidade Velha de Jerusalém vivem em um ambiente tenso e inseguro devido aos relatos de discriminação por parte das autoridades policiais, que parecem não agir diante das agressões cometidas por adolescentes.

A figura abaixo destaca um jornalista palestino sendo agredido por grupos extremistas de direita israelenses enquanto ele filmava ataques contra comerciantes palestinos pelo mesmo grupo extremista em Jerusalém.

Figura 4 - jornalista palestino sendo agredido por grupos extremistas

Fonte: <https://www.arabnews.com/node/2524706/media>

Lonsdorf (2023) relata que um jornalista palestino foi agredido por um policial israelense enquanto filmava manifestantes atacando lojistas locais durante a marcha do "Dia de Jerusalém". Dezenas de milhares de israelenses participaram da marcha para Jerusalém, percorrendo áreas como Jerusalém Ocidental, Oriental e o bairro muçulmano antes de chegarem ao Bairro Judeu, próximo ao Muro das Lamentações. A marcha, que comemorou o aniversário da Guerra dos Seis Dias em 1967, foi marcada por ataques de jovens ultranacionalistas contra jornalistas e residentes da Cidade Velha.

RSF (2024) afirma que ataques israelenses em Gaza mataram pelo menos 103 jornalistas nos últimos cinco meses. Destes, 22 morreram no trabalho. Os nomes das vítimas foram adicionados regularmente desde o início da guerra em 7 de outubro. Entre os falecidos, havia 91 homens e 12 mulheres palestinos que trabalhavam em vários meios de comunicação. A tragédia se espalhou por toda a Gaza, mostrando que nenhum lugar é seguro para ficar. Muitos morreram enquanto trabalhavam no campo, alguns dos quais eram claramente jornalistas, outros em ataques diretos às suas casas. A Repórteres Sem Fronteiras (RSF) apresentou uma denúncia sobre as infrações cometidas contra jornalistas.

ESTUDOS DE CASO

1. Emirados Árabes Unidos: Otimismo inicial confrontado com desafios devido a questões regionais não resolvidas.
2. Bahrein: Progresso nas relações diplomáticas enfrentou oposição enraizada no sentimento público e dinâmicas regionais.
3. Sudão: Esforços complicados por pressões políticas internas e externas.
4. Marrocos: Esforços de normalização prejudicados por considerações geopolíticas mais amplas e fatores domésticos.

Segundo Slotkin (2020), o governante dos Emirados Árabes Unidos declarou oficialmente o fim do boicote a Israel após um acordo intermediado pelos Estados Unidos. Isso foi mais um passo em direção a relações normais entre os dois países. Um decreto assinado pelo Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan autoriza o comércio entre Israel e a nação rica em petróleo. Isso permite que israelenses e empresas israelenses façam negócios com os Emirados Árabes Unidos. O anúncio vem após o acordo feito pelo presidente Trump e os líderes dos Emirados Árabes Unidos em 13 de agosto para estabelecer laços regulares com Israel. Apenas Egito e Jordânia têm laços diplomáticos regulares com Israel.

Em setembro de 2020, o Bahrein se tornou o segundo país árabe a normalizar suas relações com Israel. Parecia que a motivação do Bahrein era mais voltada para os EUA do que para Israel quando Trump anunciou no Twitter que o Bahrein concordou com um Acordo de Paz com Israel. Seu objetivo era fortalecer suas relações com os EUA, especialmente entre os pro-Israel, e ignorar as críticas aos direitos humanos. Um ano e meio depois, o governo bahreiniano viu vantagens em termos de segurança e inteligência vindas de Israel, como o uso de spyware contra dissidentes. No entanto, percebe-se que a normalização não beneficiou os cidadãos do Bahrein; em vez disso, serviu aos interesses políticos dos regimes autoritários. Alhadid (2022)

De acordo com Yasir (2023), em fevereiro de 2020, líderes do Sudão e de Israel discutiram como acabar com décadas de hostilidade em Entebbe, Uganda. No entanto, há dúvidas sobre a eficácia desse processo devido à instabilidade política do Sudão e à falta de representação democrática. Contra a vontade dos líderes civis, o contato entre o exército sudanês e Israel agravou a situação. Embora o foco do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fosse atrair aliados por meio dos Acordos de Abraão, ele ignorou a complexidade das políticas internas do Sudão. A

incerteza sobre a normalização das relações com Israel é aumentada por conflitos internos no Sudão entre o exército e as Forças de Apoio Rápido.

Em Rabat, Marrocos, ocorreu uma manifestação histórica em solidariedade aos palestinos e contra as ações militares de Israel em Gaza, segundo relatos de Aublanc (2023). A manifestação atraiu "várias centenas de milhares de pessoas" e foi organizada pelo Grupo de Ação Nacional para a Palestina e pelo Fronte Marroquino em Apoio à Palestina e Contra a Normalização. Os manifestantes exigiram que a normalização fosse criminalizada e denunciaram as mortes palestinas. Eles também pediram que a embaixada de Israel fosse fechada e que as relações fossem interrompidas. A maioria dos judeus marroquinos vive em Casablanca, onde há uma forte presença policial. Ao mesmo tempo, a embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta aos cidadãos para evitarem aglomerações e permanecerem vigilantes.

A normalização das relações entre Israel e os estados árabes enfrentou desafios significativos devido ao conflito israelense-palestino não resolvido, à forte oposição e ao sentimento público contra Israel em muitos países árabes, e às considerações geopolíticas dos estados árabes influenciadas por potências e organizações regionais. Além disso, a política dos Estados Unidos em relação a Israel e ao mundo árabe também teve impacto na normalização das relações (Stein et al., 2019).

O INCIDENTE DO DIA 7 DE OUTUBRO

No sábado do mês de outubro, terroristas do Hamas, apoiados pelo Irã, invadiram o sul de Israel e lançaram foguetes da Faixa de Gaza, matando pelo menos 100 israelenses, segundo Mion, Pandolfo e Aitken (2023). O comandante do Hamas, Mohammad Deif, declarou a operação e pediu aos palestinos que atacassem Israel, dizendo que 5.000 foguetes foram lançados e chamando o ataque de "o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação na terra". A mídia israelense disse que havia 100 mortos, mas as autoridades de Gaza disseram que 198 palestinos morreram como resposta à reação israelense. 985 feridos são tratados nos hospitais, com 77 deles em estado crítico. As Forças de Defesa de Israel enviaram soldados e confirmaram que os membros do Hamas foram capturados. As disputas na fronteira de Gaza já começaram, de acordo com a Fox News.

A figura abaixo destaca os danos causados por um ataque de foguetes vindo de Gaza. Militantes palestinos em Gaza lançaram inesperadamente dezenas de foguetes contra alvos israelenses na manhã de sábado, 7 de outubro de 2023.

Figura 5 - jornalista palestino sendo agredido por grupos extremistas

Fonte: <https://www.cnn.com/2023/10/07/israel-declares-state-of-war-alert-after-surprise-hamas-attack.html>

No dia mais mortal de violência em Israel desde a guerra do Yom Kippur há 50 anos, homens armados do grupo palestino Hamas atacaram cidades israelenses, matando pelo menos 250 pessoas e levando reféns, segundo relatos da CNBC (2023). Israel respondeu com ataques devastadores, matando mais de 230 gazenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que "Hamas lançou uma guerra cruel e perversa" e que "quer nos assassinar a todos", prometendo vingança. Nas ruas de Sderot, perto de Gaza, foram encontrados corpos de civis israelenses. Ao assistir à televisão ao vivo, os israelenses assustados se barricaram em salas protegidas e relataram seu sofrimento por telefone.

O'Kane (2023), compartilhou um vídeo perturbador de Israel que mostra o Hamas fazendo reféns de cidadãos inocentes, incluindo crianças, idosos e mulheres, durante a invasão. Uma estudante universitária chamada Noa Argamani foi levada em uma motocicleta durante o festival de música Supernova no sul de Israel enquanto gritava por ajuda. Em uma entrevista com Holly

Williams da CBS News, Yaakov, o pai de Argamani, disse que ficou chocado com as fotos e descreveu sua filha como uma pessoa maravilhosa e uma criança doce.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, condenou os ataques do Hamas, chamando-os de não provocados e afirmando que "não há justificativa para o terrorismo." Stephanie L. Hallett, da embaixada dos EUA em Jerusalém, declarou apoio a Israel. Líderes europeus também condenaram o ataque e manifestaram apoio a Israel. Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, classificou o ataque como "terrorismo na sua forma mais desprezível" e defendeu o direito de Israel à autodefesa. O chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak expressaram choque e solidariedade com Israel. Mion, Pandolfo e Aitken (2023)

A figura abaixo destaca os locais de ataques do Hamas e incursões israelenses. Gaza é alvo de bombardeios aéreos por Israel, enquanto o Hamas lança foguetes em cidades israelenses em resposta a um ataque anterior.

Figura 6 - locais de ataques do Hamas e incursões israelenses

Fonte: <https://edition.cnn.com/2023/10/09/middleeast/israel-hamas-gaza-war-explained-mime-intl/index.html>

Conforme relatado por Lawati e Ebrahim (2023), como resposta ao ataque, Israel declarou guerra e iniciou a "Operação Espadas de Ferro", atingindo os alvos que afirma serem o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. Além disso, bloqueou as linhas de abastecimento de combustível e água, que são essenciais para a população de Gaza. Entre 7 e 12 de outubro, Israel fez 6.000 ataques aéreos no território densamente habitado. Isso equivale ao número total de ataques aéreos que Israel fez durante todo o conflito entre Gaza e Israel em 2014. O cirurgião britânico-palestino Ghassan Abu-Sittah afirma que as crianças representam entre 30% e 40% dos feridos nos ataques aéreos de Israel. Na sexta-feira, Israel ordenou a evacuação imediata de 1,1 milhão de pessoas no norte de Gaza. Os vídeos que foram confirmados mostram os corpos e o caos em uma rota de evacuação ao sul da cidade de Gaza.

De acordo com Debre, Frankel e Magdy (2023), o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou o início de uma "segunda fase" da guerra contra o Hamas, enviando tropas

terrestres para Gaza e intensificando os ataques por terra, ar e mar. Ele descreveu a guerra como uma batalha pela sobrevivência de Israel e disse que os ataques continuariam antes de uma invasão terrestre mais ampla no país. O bombardeio intenso, que os moradores de Gaza consideram o pior até então, interrompeu as comunicações e isolou grande parte dos 2,3 milhões de pessoas que vivem na região. Netanyahu disse que estava decidido a resgatar todos os reféns e que a operação terrestre em andamento ajudará nessa tarefa. Ele evitou revelar detalhes delicados sobre as operações em andamento. Esta fase da guerra tem como objetivo destruir as habilidades governamentais e militares do Hamas e trazer os reféns para suas casas.

A situação humanitária em Gaza está se agravando rapidamente enquanto Israel estende seu cerco sobre a região. A Faixa de Gaza, que tem uma população densamente povoada e está sob bloqueio desde que o Hamas assumiu o controle em 2007, está enfrentando escassez de combustível e energia, o que resulta em condições hospitalares desastrosas. A Meia-Lua Vermelha Palestina alertou para uma catástrofe humanitária e falta de áreas seguras para evacuação. Ao mesmo tempo, ataques aéreos israelenses atingiram instalações educacionais e mataram funcionários da ONU. A Anistia Internacional pede o levantamento imediato do bloqueio, que considera um castigo coletivo injusto pelos atos do Hamas, enquanto as organizações de direitos humanos acusam Israel de crimes de guerra. Lawati e Ebrahim (2023)

A figura abaixo mostra os efeitos dos ataques aéreos e terrestres das forças israelenses em Gaza, que deixaram milhões de pessoas sem casa e mataram mais de mil.

Figura 7 - Os efeitos dos ataques aéreos e terrestres das forças israelenses em Palestina

Fonte: <https://www.prensalatina.com.br/2024/06/02/agencia-da-onu-alerta-para-situacao-critica-em-gaza/>

Debre, Frankel e Magdy (2023) afirmam que alguns habitantes de Gaza procuraram familiares e amigos após os ataques israelenses, enquanto a comunicação estava prejudicada. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram evacuadas como resultado do bombardeio que Israel afirma ter sido dirigido ao Hamas, com metade deles buscando abrigo em escolas da ONU. A Organização Mundial da Saúde exigiu um cessar-fogo imediato, pois houve um aumento no número de feridos e a falta de ambulâncias devido aos problemas de comunicação. A guerra também interrompeu cerimônias fúnebres, resultando em cemitérios cheios e escassez de alimentos e água. Os hospitais estão lutando para manter equipamentos vitais devido ao fluxo limitado de ajuda humanitária. Em Tel Aviv, os familiares dos reféns pressionaram o governo israelense para libertá-los.

Segundo Aljazeera (2023), no final de novembro, o cessar-fogo entre Israel e Hamas começou. Ao mesmo tempo, organizações de ajuda advertem sobre a possibilidade de uma crise humanitária na Faixa de Gaza. A "pausa humanitária" foi estabelecida após dois meses de bombardeios israelenses para permitir mais ajuda à enclave sitiada e trocar cativos israelenses por

prisioneiros palestinos. Embora as agências da ONU e grupos como a Sociedade da Meia-Lua Vermelha da Palestina tenham aumentado a ajuda através da fronteira de Rafah com o Egito, isso não foi suficiente para atender às demandas críticas de Gaza, onde quase 80% da população de 2,3 milhões de pessoas está deslocada. A guerra destruiu Gaza, causando milhares de mortes e feridos, e a situação humanitária continua a ser crítica.

Ao longo da pausa humanitária, as organizações de ajuda humanitária conseguiram aumentar a quantidade de recursos enviados à Gaza, particularmente ao norte de Wadi Gaza, que havia sido isolado anteriormente. Mas as hostilidades estão voltando e as operações humanitárias enfrentam grandes desafios, e a situação humanitária continua catastrófica. Desde 11 de outubro, Gaza não tem energia, e geradores a combustível são usados para manter a infraestrutura crítica em operação. Desde o início das hostilidades em 7 de outubro, a passagem de Erez entre Gaza e Israel permanece fechada. Até 29 de dezembro, 5.902 comboios de ajuda chegaram a Gaza. No entanto, as autoridades israelenses interromperam o abastecimento de combustível por mais de cinco semanas, o que prejudicou significativamente as operações humanitárias. O Alto Comissário da ONU para Assuntos Humanitários pediu o fim imediato da guerra, caracterizando Gaza como um local de agonia e morte.

O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que de maio a junho mais de um milhão de palestinos fugiram da cidade do sul de Rafah, em busca de segurança, muitos deles repetidamente, conforme PrensaLatina (2024). A campanha de despejo do exército deixou os 36 abrigos da UNRWA em Rafah vazios. A ação militar interrompeu serviços de saúde e outros benefícios. Nas últimas três semanas, apenas 450 caminhões de ajuda foram enviados, longe das 600 necessárias por dia. Aguardando a aprovação israelense, o suprimento de combustível está acabando. Lazzarini pediu um cessar-fogo, liberação de reféns e acesso seguro a suprimentos para Gaza, enfatizando que a destruição causará mais sofrimento e perdas.

Até 7 de janeiro de 2024, pelo menos 22.835 palestinos em Gaza foram mortos, cerca de 70% dos quais eram mulheres e crianças, e aproximadamente 58.416 ficaram feridos, de acordo com Diakonia (2024). Milhares foram sufocados pelos escombros, e 1.876 famílias perderam seus membros. Mais de 1.200 pessoas morreram em Israel, incluindo 36 crianças, e aproximadamente 5.400 ficaram feridas. Desde o início das operações terrestres, 174 soldados israelenses perderam a vida e 1.023 foram feridos. 24 de novembro marcou o início de um cessar-fogo temporário de quatro dias entre Israel e Hamas, que foi prolongado até 1 de dezembro. Isso levou à libertação de 105 reféns e 240 palestinos presos.

ESFORÇOS DA COMUNIDADE INTERNACIONAL PARA RESOLVER A QUESTÃO ENTRE ISRAEL E PALESTINA

O ataque inesperado do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi classificado como o terceiro ataque terrorista mais mortífero, com mais de 1.000 mortos e 3.000 feridos, segundo Waldo, Epstein, Hillbush e Zelin (2024). Aproximadamente 44 países declararam sua condenação inequivocamente ao Hamas, enquanto outros atribuíram a culpa a Israel. Aproximadamente 20 países reconheceram o direito de Israel à autodefesa, e alguns solicitaram a desescalada imediata. À medida que os detalhes do ataque foram divulgados, várias nações mudaram suas declarações. Os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e China condenaram a morte e o sequestro de civis israelenses, com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein denunciando especificamente o Hamas.

Segundo o New York Times (2024), o aviador americano Bushnell vestiu-se de uniforme e transmitiu ao vivo na plataforma de mídia social em frente aos portões da Embaixada de Israel em Washington. Ele despejou líquido de uma garrafa de metal sobre si mesmo e se incendiou, gritando "Palestina Livre!" até cair no chão. Bushnell fez isso em protesto contra o massacre das crianças palestinas em Gaza, declarando "Não serei mais cúmplice de genocídio". Ele ecoou a linguagem dos opositores da ofensiva militar de Israel em Gaza e afirmou que seu ato extremo de protesto não é comparável ao sofrimento vivido pelos palestinos sob a ocupação israelense.

Os protestos dos alunos contra a ofensiva de Israel em Gaza começaram na Universidade de Columbia em Nova York e se espalharam por todo o mundo. Na França, a polícia entrevistou nas manifestações em apoio à Palestina. Em Paris, estudantes se reuniram na Praça do Panteão. A polícia interveio contra estudantes que montaram tendas de protesto na Sorbonne. A Goldsmiths University em Londres prometeu atender às demandas dos alunos, e os alunos do Trinity College em Dublin pediram o fim dos laços com Israel. Os alunos da Universidade de Valência na Espanha e da Universidade Humboldt de Berlim na Alemanha fizeram manifestações contra os ataques israelenses. A Austrália, Nova Zelândia, Japão e o Oriente Médio tiveram protestos semelhantes. Começaram em Columbia e se espalharam por todo o país, com alunos protestando contra os ataques e exigindo que as administrações escolares deixassem de apoiar o genocídio palestino. Gungor (2024)

A figura abaixo representa um mapa das manifestações estudantis em apoio aos direitos do povo palestino em todo o mundo.

Figura 8 - Mapa do Protesto Estudantil Mundial

Fonte: <https://www.aa.com.tr/en/americas/pro-palestine-protests-at-us-universities-continue-to-grow-in-europe-worldwide/3211557>

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva comparou o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza ao Holocausto, acusando Israel de cometer "genocídio" contra civis palestinos, segundo o reporto do Berman (2024). Lula disse em declarações durante uma cúpula da União Africana em Adis Abeba que o que estava acontecendo em Gaza não era uma guerra legal, mas sim um massacre de crianças e mulheres por parte de um exército bem equipado. Ele enfatizou que essa situação era única na história, exceto pelo Holocausto, quando Hitler decidiu exterminar os judeus.

De acordo com Swaine, Natanson, Lee, Cahlan e Baran (2024), protestos que ocorreram em universidades americanas resultaram em confrontos entre aqueles que apoiavam Israel e aqueles que apoiavam a palestina, resultando em chamados de emergência para a polícia na

Universidade da Califórnia em Los Angeles. Os manifestantes pró-palestinos foram atacados no campus por agitadores mascarados, de acordo com testemunhas. Foram feitas onze chamadas para o 911, mostrando o aumento da violência. Filmes mostram agressões físicas e fogos de artifício pelos contra-manifestantes, com pelo menos 16 pessoas visivelmente feridas, a maioria pró-palestinos. As preocupações sobre a discriminação contra estudantes judeus surgiram como resultado do clima tenso. Os incidentes mostraram a tensão entre os grupos e como a polícia deve agir para acabar com os conflitos.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, incluiu as Forças Armadas de Israel em uma lista mundial de infratores que cometeram violações contra crianças, conforme confirmado por seu porta-voz, segundo Roth e Hallam (2024). Israel foi notificado de que está sendo incluído nesta lista no relatório anual do secretário-geral sobre crianças em conflitos armados que será enviado ao Conselho de Segurança da ONU. Uma fonte diplomática afirmou que Hamas e a Jihad Islâmica Palestina também foram incluídos na lista. Em um vídeo vazado nas redes sociais, Gilad Erdan, embaixador de Israel na ONU, expressou sua indignação com a decisão da ONU, chamando a IDF de "o exército mais moral do mundo".

Isso ocorre enquanto soldados israelenses gravam os vídeos de si mesmos destruindo casas, locais de culto e roupas de mulheres palestinas, brincando com brinquedos de crianças palestinas após serem expulsos e assassinados por bombardeios e ataques aéreos, e, pior, admitindo ter disparado e matado pequenas crianças palestinas.

Figura 9 - Forças israelenses brincando com as bicicletas das crianças palestinas

Fonte: <https://www.thecanary.co/trending/2024/02/25/idf-kids-toys-gaza/>

De acordo com Shirbon e Grzanka (2024), soldados israelitas estão postando fotos e vídeos de si mesmos brincando com roupas de cama das mulheres encontradas em casas palestinas. Isso cria um registro visual dissonante da guerra em Gaza como uma fome iminente intensifica o escrutínio global da ofensiva de Israel.

Figura 10 - Força israelense tirando selfies enquanto explode as residências palestinas

Fonte: Quds News Network. <<https://x.com/QudsNen/status/1795125698446659991>>.

Wion (2024) afirma que há vários vídeos que retratam israelenses ridicularizando diferentes aspectos do sofrimento palestino. Esses vídeos, sensíveis por natureza, não foram incluídos no texto, pois são facilmente acessíveis em todas as plataformas de mídia social. O uso do keffiyeh, traje tradicional em muitas nações do Oriente Médio, incluindo Gaza, é destacado. Pessoas são vistas usando maquiagem para simular ferimentos e aplicando talco em pó para criar a ilusão de estarem cobertas de poeira ou detritos. Além disso, alguns vídeos mostram pessoas carregando bonecas envoltas em panos, retratando relatos absurdos de mães que perderam seus bebês devido aos ataques israelenses.

Figura 11 - Israelenses ridicularizando diferentes aspectos do sofrimento palestino

Fonte: Garg. <https://www.wionews.com/world/israel-hamas-war-social-media-scrambles-to-scrub-spoof-videos-mocking-palestinians-651829>

Os manifestantes em todo o mundo levantaram suas vozes contra a brutalidade do exército israelense e condenaram as piadas insensíveis feitas por alguns israelenses nas redes sociais, que zombavam do sofrimento das mulheres e crianças palestinas.

9news (2024) informou que a polícia de Victoria enfrentou comportamento vergonhoso e hostil, incluindo objetos sendo lançados contra eles e um policial cuspidor. Em um momento, os policiais foram confrontados por uma multidão de cerca de 200 manifestantes enquanto tentavam identificar uma pessoa que parecia ter acendido um sinalizador. O grupo se tornou extremamente hostil e começou a agir violentamente, lançando garrafas e placas contra os policiais. A polícia confirmou que spray de pimenta foi usado depois e o grupo foi disperso.

Dezenas de ataques aéreos atingiram o território sitiado, principalmente em Deir el-Balah e Nuseirat, no centro de Gaza, residências a oeste da cidade de Rafah, no sul, e várias áreas em Gaza City, ao norte, apenas dois dias depois que a ONU incluiu Israel na "lista negra" de países que prejudicam crianças em conflitos. Sob um decreto usado para visar colonos israelenses, os

Estados Unidos sancionam um grupo palestino. A análise da Al Jazeera indica que o ataque israelense a uma escola em Gaza contou com o uso de partes de armas dos EUA. O Ministério da Saúde de Gaza informou que muitos feridos e mortos chegaram ao Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, principalmente mulheres e crianças. Kaietur News (2024).

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que o país está cortando os laços diplomáticos com Israel como resultado da guerra em Gaza, segundo Al Jazeera (2024). "Se a Palestina morrer, a humanidade morre", afirmou Petro em um discurso para uma multidão em Bogotá durante o Dia Internacional dos Trabalhadores.

De acordo com Gençtürk (2024), dez países argumentaram na CIJ em Haia sobre o caso do genocídio da África do Sul contra Israel, destacando a ocupação ilegal de Gaza. Vaios Koutroulis, da Bélgica, condenou a violência contra os palestinos, exigindo que Israel cumprisse suas obrigações legais e cessasse a violência. A política de assentamentos de Israel visa mudar a composição demográfica de Gaza. Assad Shoman, de Belize, enfatizou o direito dos palestinos à autodeterminação, negado por Israel. Uma paz duradoura e uma solução de dois estados são impossíveis com as políticas de Israel. Outros países, incluindo África do Sul, Argélia, Arábia Saudita, Holanda e Bangladesh, também apresentaram na CIJ. Em dezembro, a África do Sul levou um caso de genocídio à CIJ contra Israel, pedindo medidas de emergência para acabar com a violência em Gaza. Em janeiro, a corte ordenou que Israel adotasse medidas para evitar genocídio em Gaza, mas não ordenou um cessar-fogo.

Milhares de israelenses participaram de protestos pedindo eleições antecipadas, a renúncia de Benjamin Netanyahu e a libertação de reféns em Gaza, segundo Burke (2024). Desde o início da guerra em outubro, os protestos ocorrem semanalmente. Eles foram desencadeados por um ataque do Hamas, que causou 1.200 mortes e cerca de 250 reféns. Apesar do apoio à guerra, críticas severas são dirigidas ao governo de Netanyahu, que inclui ministros de extrema-direita. As expectativas de um cessar-fogo que libertaria uma parte dos 132 reféns em Gaza foram frustradas quando Netanyahu rejeitou os termos propostos pelo Hamas, que foram inicialmente aceitos por um curto período de tempo.

CONCLUSÕES

As relações entre Israel e os estados árabes foram influenciadas por quatro fatores principais: o envolvimento dos judeus americanos no sistema eleitoral dos EUA, a impaciência do governo americano com o comportamento dos estados árabes, a necessidade dos EUA de conter ameaças regionais e a cautela em não alienar os estados árabes produtores de petróleo. O papel das potências externas, especialmente dos EUA, também foi significativo. Apesar dos avanços com os Acordos de Abraão em 2020, que possibilitaram maior cooperação, a normalização das relações é dificultada pelo conflito israelense-palestino não resolvido, a oposição a Israel em muitos países árabes e as considerações geopolíticas influenciadas por potências e organizações regionais.

A normalização completa das relações entre Israel e os estados árabes enfrenta grandes desafios, incluindo o impasse entre Israel e Palestina, a resistência pública nos países árabes e as pressões geopolíticas regionais. Para alcançar um sucesso diplomático duradouro, esses aspectos devem ser abordados. Os principais obstáculos no processo de normalização das relações israelenses com o mundo árabe incluem ressentimentos históricos, animosidades persistentes e percepções de injustiça entre Israel e os estados árabes; interesses conflitantes, com objetivos nacionais divergentes que dificultam os esforços diplomáticos; considerações políticas internas, com as decisões de política externa sendo influenciadas pelas dinâmicas políticas dentro dos estados árabes; e as mudanças no poder na região.

A normalização dos laços entre Israel e os estados árabes foi difícil devido a questões como apaziguar suas bases internas, manter uma posição firme sobre a questão palestina e mitigar possíveis reações negativas de grupos religiosos e conservadores em suas comunidades. Apesar de alguns avanços nesse sentido, eles não foram tão significativos quanto esperado. O conflito israelense-palestino não resolvido foi um dos fatores mais importantes que dificultaram a normalização das relações entre Israel e os estados árabes. Embora inicialmente otimistas, muitos estados árabes condicionaram a normalização total das relações com Israel ao avanço na resolução do conflito israelense-palestino. Além disso, a normalização foi obstaculizada pela forte oposição pública a Israel em vários países árabes. Além disso, o processo foi afetado pela geopolítica dos países árabes, pois alguns deles foram pressionados por organizações e potências regionais para manter uma posição hostil em relação a Israel.

Referências

- 1 - Al Jazeera. **Colombia president cuts ties with Israel over war on Gaza. 2024.** Disponível em: <<https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/5/2/colombia-president-cuts-ties-with-israel-over-war-on-gaza>>. Acesso em: 10, junho 2024
- 2 - Alhadid, Y. (2022). **What Was Really Behind Bahrain’s Normalization With Israel?** DAWN. Disponível em: <<https://dawnmena.org/what-was-really-behind-bahrains-normalization-with-israel/>>. Acesso em: 11, junho 2024
- 3 - Aublanc, A. (2023). **Morocco’s normalization of relations with Israel jeopardized by war.** Le Monde.fr. Disponível em <https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/10/17/morocco-s-normalization-of-relations-with-israel-jeopardized-by-war_6180014_124.html>. Acesso em: 11, junho 2024
- 4 - Arna'out, Abdelraouf. **Israeli forces withdraw from Al-Aqsa Mosque after 4-hour raid.** (2021). Disponível em: <<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-forces-withdraw-from-al-aqsa-mosque-after-4-hour-raid/2235582#>>. Acesso em: 06, junho 2024
- 5 - Aljazeera. (2023). **Israel-Hamas truce: How much aid has entered Gaza? Al Jazeera.** Disponível em: <<https://www.aljazeera.com/news/2023/11/29/israel-hamas-truce-has-it-helped-relieve-gazas-humanitarian-crisis>>. Acesso em: 07, junho 2004
- 6 - Berman, Lazar. Times of Israel. 2024. **Israel livid as Brazil’s Lula says Israel like ‘Hitler,’ committing genocide in Gaza.** Disponível: <<https://www.timesofisrael.com/israel-livid-as-brazils-lula-says-israel-like-hitler-committing-genocide-in-gaza/>>. Acesso em: 07, junho 2024
- 7 - Burke, J. (2024). **Thousands protest in Israel amid anger at Netanyahu over hostages held in Gaza.** The Guardian. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/12/israel-protest-gaza-hostages-netanyahu>>. Acesso em: 10, junho 2024
- 8 - CNBC. **Israel vows “mighty vengeance” after deadliest day in 50 years following surprise Hamas attack.** (2023). Disponível em: <<https://www.cnbc.com/2023/10/07/israel-declares-state-of-war-alert-after-surprise-hamas-attack.html>>. Acesso em: 07, junho 2024
- 9 - Davis, M. (2024). **“Extremely hostile”:** Pro-Palestine protesters and police clash in Melbourne CBD. Breaking Australian and World News Headlines - 9News. Disponível em: <<https://www.9news.com.au/national/controversy-erupts-over-propalestine-demonstrations-in-melbourne-cbd/70e1c820-3dd5-4a3f-8989-0ab812b4b190>>. Acesso em 10, junho 2024
- 10 - Dwi, Rachmawati. (2016). **ISRAEL – PALESTINE CONFLICT.** www.academia.edu. Disponível em: <https://www.academia.edu/23059735/ISRAEL_PALESTINE_CONFLICT?sm=b&rhid=28676638394>. Acesso em: 06, junho 2024
- 11 - Debre, I., Frankel, J., & Magdy, S. (2023). **Israeli Prime Minister says Gaza war has entered a new stage** | AP News. AP News. Disponível em: <<https://apnews.com/article/israel-hamas-war-news-10-28-2023-c9bd7ecc5f4a9fe9d46486f66675244c>>. Acesso em: 07, junho 2024
- 12 - De Jesus, B. (2024). **Agência da ONU alerta para situação crítica em Gaza. Prensa Latina.** Disponível em: <<https://www.prensalatina.com.br/2024/06/02/agencia-da-onu-alerta-para-situacao-critica-em-gaza/>>. Acesso em: 07, junho 2024

13 - Gov.il. **Basic Foreign Policy Principles of the Government of Israel.** Ministry of Foreign Affairs. 1969. Disponível em: <<https://www.gov.il/en/pages/11-basic-foreign-policy-principles-of-the-government-of-israel-15-december-1969>>. Acesso em: 05, junho 2024

14 - Gungor, Muhammed Yasin. **Pro-Palestine protests at US universities continue to grow in Europe, worldwide.** Disponível em: <<https://www.aa.com.tr/en/americas/pro-palestine-protests-at-us-universities-continue-to-grow-in-europe-worldwide/3211557>>. Acesso em: 07, junho 2024

15 - Gençtürk, Ahmet. **10 countries present legal arguments at ICJ against Israel's occupation of Palestine.** (2024). Disponível em: <<https://www.aa.com.tr/en/world/10-countries-present-legal-arguments-at-icj-against-israel-s-occupation-of-palestine/3143374>>. Acesso em: 10, junho 2024

16 - Horoshi Iskorsi. **Израиль — всё об Израиле, где находится на карте, море, язык, города, фото, праздники, климат.** Хорошие Экскурсии. Disponível em: <<https://horoshotam.ru/izrail?ysclid=lx27puy857639054772>>. Acesso em: 05, junho 2024

17 - Jewishstudies. (2023). **The Sudan-Israel normalization process: A tactical move but a strategic hazard.** UW Stroum Center for Jewish Studies. Disponível em: <<https://jewishstudies.washington.edu/israel-hebrew/sudan-israel-normalization-diplomatic-relations-netanyahu-al-burhan/>>. Acesso em: 11, junho 2024

18 - Kaieteur News. **Israel kills more than 200 in attacks on central Gaza.** (2024). Disponível em: <<https://www.kaieteurnewsonline.com/2024/06/09/israel-kills-more-than-200-in-attacks-on-central-gaza/>>. Acesso em: 10, junho 2024

19 - Lawati, Abbas Al; Ebrahim, Nadeen. CNN. **Israel is at war with Hamas. Here's what to know. 2023.** Disponível em: <<https://edition.cnn.com/2023/10/09/middleeast/israel-hamas-gaza-war-explained-mime-intl/index.html>>. Acesso em: 07, junho 2024

20 - Lonsdorf, K. (2024, June 6). **Tens of thousands of Israeli nationalists march for Jerusalem Day.** NPR. Disponível em: <<https://www.npr.org/2024/06/06/g-s1-3141/israel-jerusalem-day-nationalists>>. Acesso em: 06, junho 2024

21 - Mion, L., Pandolfo, C., & Aitken, P. (2023, October 7). **At least 100 dead as Hamas launches unprecedented attack on Israel, Netanyahu says nation is "at war."** Fox News. Disponível em: <<https://www.foxnews.com/world/rocket-barrages-strike-southern-israel-operation-claimed-hamas>>. Acesso em: 07, junho 2024

22 - New York Times. **"Man Sets Himself on Fire in Front of Israeli Embassy in Washington."** The New York Times. 2024. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/middleeast/israel-embassy-man-on-fire.html>>. Acesso em: 11, 06 2024

23 - O'Kane, C. (2023). **"Her name is Noa":** Video shows woman being taken by Hamas at Supernova music festival where at least 260 were killed. CBS News. Disponível em: <<https://www.cbsnews.com/news/israel-supernova-festival-noa-argamani-hostage-hamas-attacks-video/>>. Acesso em: 11, junho 2024

24 - Paq, Atra Anne. (2018). **"It's not a life" – Palestinian workers' daily struggle with Israeli checkpoints.** Equal Times. Disponível em: <<https://www.equaltimes.org/it-s-not-a-life-palestinian?lang=en>>. Acesso em: 06, junho 2024

- 25 - Prisha. **Explained | Blood-stained story of Al Aqsa Mosque compound at the heart of Israel-Hamas war.** (2023, October 12). WION. Disponível em: <<https://www.wionews.com/world/explained-bloodied-conflict-of-al-aqsa-mosque-that-stands-in-centre-of-israel-hamas-war-645984>>. Acesso em: 06, junho 2024
- 26 - 7amleh. **Israel's Surveillance Industry and Human Rights: Impact on Palestinians and Worldwide.** The Arab Center for the Advancement of Social Media. 2023. Disponível em: <<https://7amleh.org/storage/Israel%E2%80%99s%20Surveillance%20Industry%20english4.pdf>>. Acesso em: 06, junho 2024
- 27 - RSF. **103 journalists killed in 150 days in Gaza: a tragedy for Palestinian journalism.** (2024). Disponível em: <<https://rsf.org/en/103-journalists-killed-150-days-gaza-tragedy-palestinian-journalism>>. Acesso em: 06, junho 2024
- 28 - Swaine, J., Natanson, H., Lee, J. S., Cahlan, S., & Baran, J. (2024). **Despite warnings of violence at UCLA, police didn't step in for over 3 hours.** Washington Post. Disponível em: <<https://www.washingtonpost.com/investigations/2024/05/11/ucla-protests-police-inaction-fights/>>. Acesso em: 10, junho 2024
- 29 - Stein, K. W. (2018). **US-Israeli Relationship.** Disponível em: <<https://academic.oup.com/edited-volume/34274/chapter-abstract/290590741?>>. Acesso em: 10, junho 2024
- 30 - Shirbon, Estelle; Grzanka Pola. **Israeli soldiers play with Gaza women's underwear in online post.** Disponível em: <<https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-soldiers-play-with-gaza-womens-underwear-online-posts-2024-03-28/>>. Acesso em: 10, junho 2024
- 31 - Sharkansky, I. (2017). **The Political Economy of Israel.** Disponível em: <<https://doi.org/10.4324/9781315133867>>. Acesso em: 05, junho 2024
- 32 - Slotkin, J. (2020). **On Path To Normalize Relations, UAE Formally Ends Boycott Of Israel.** NPR. Disponível em: <<https://www.npr.org/2020/08/29/907457538/on-path-to-normalize-relations-uae-formally-ends-boycott-of-israel>>. Acesso em: 11, junho 2024
- 33 - UN. **Normalization of Ties between Israel, Gulf Arab States Presents Opportunity for Re-engagement in Talks, Special Coordinator Tells Security Council | Meetings Coverage and Press Releases.** (2020). Disponível em: <<https://press.un.org/en/2020/sc14315.doc.htm>>. Acesso em 05, junho 2024
- 34 - WION. **Israel-Hamas war: Social media scrambles to scrub spoof videos mocking Palestinians.** (2023, October 27). <https://www.wionews.com/world/israel-hamas-war-social-media-scrambles-to-scrub-spoof-videos-mocking-palestinians-651829>. Acesso em: 10, junho 2024
- 35 - Waldo, Cleary; Epstein, Gabriel; Hillbush, Sydney, Zelin, Aaron Y. z. **International Reactions to the Hamas Attack on Israel.** The Washington Institute. Disponível em: <<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/international-reactions-hamas-attack-israel>>. Acesso em: 07, junho 2024
- 36 - Wafa.ps. 2023. **Number of Palestinians worldwide doubled 10 times since Nakba, official figures show.** Disponível em: <<https://english.wafa.ps/Pages/Details/129233>>. Acesso em: 06, junho 2024
- 37 - Wilson Center. **Doctrine of Hamas.** Disponível em: <<https://www.wilsoncenter.org/article/doctrine-hamas>>. Acesso em: 06, junho 2024